

A ARTE GESTACIONAL COMO EIXO ESTRUTURANTE PARA A VINCULAÇÃO DA GESTANTE AO PRÉ-NATAL: UMA ANÁLISE À LUZ DA TEORIA DE JOHN CONDON

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 118 JAN/23 / 10/01/2023

THE ART OF PREGNANCY AS A STRUCTURING AXIS FOR THE LINKING OF PREGNANT WOMEN TO PRENATAL: AN ANALYSIS UNDER THE LIGHT OF JOHN CONDON'S THEORY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7520337

Richardson Lemos de Oliveira¹
Wilder Kleber Fernandes de Santana²
Luiz Leonardo Louzada Nóbrega³
Vanessa Santos Silva⁴
Tamara Mariana Costa de Souza⁵
Fabíola Pessoa Figueira de Sá⁶
Patrícia Soares Augusto⁷
Luiziane de Oliveira Geraldo da Silva Correia⁸
João Batista Lucena⁹
Vinicius da Silva Freitas¹⁰
Gisele Maria de Sousa¹¹
Isabelle Campos Morais Rêgo de Araujo¹²
Lidiane Dias Reis¹³
Bianca Fernanda Evangelista¹⁴
Letícia Paiva Fiquene¹⁵
Priscilla Duarte Soares Correa¹⁶

RESUMO: Com o presente estudo delimitamos como objetivo identificar as contribuições da Técnica da Arte gestacional como ferramenta facilitadora na construção do vínculo gestante/profissional e a aderência sobre o pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde. Entendemos a arte gestacional como um novo horizonte cujas técnicas impulsionam ao desenvolvimento de ações de educação em saúde, pois auxiliam na redução de complicações que vão desde retardo no crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer e prematuridade até a diminuição dos índices de morbimortalidade materna e infantil conforme orienta o estudo descrito por Duarte e Mamede publicado no ano de 2013 através da revista científica *Ciência e Enfermagem*. Esse estudo se dá por meio de uma revisão integrativa, método específico que resume o passado da literatura empírica ou teórica, em que almejamos fornecer uma compreensão mais abrangente de um fenômeno particular. No presente estudo, a revisão integrativa foi utilizada como método para o desenvolvimento dos estudos teórico-analíticos. Os resultados apontaram para o fato de que a técnica de Arte Gestacional corrobora para o estreitamento do vínculo das gestantes, para o acompanhamento de pré-natal nas unidades de saúde.

Palavras-chave: Arte gestacional. Gestante. Saúde.

ABSTRACT: With the present study, we set out to identify the contributions of the Gestational Art Technique as a facilitating tool in the construction of the pregnant/professional bond and adherence to prenatal care in Basic Health Units. We understand the gestational art as a new horizon whose techniques drive the development of health education actions, as they help to reduce complications ranging from intrauterine growth retardation, low birth weight and prematurity to the reduction of maternal and child morbidity and mortality rates as guided by the study described by Duarte and Mamede, published in 2013 in the scientific journal *Ciência e Enfermagem*. This study takes place through an

integrative review, a specific method that summarizes the past of empirical or theoretical literature, in which we aim to provide a more comprehensive understanding of a particular phenomenon. In the present study, the integrative review was used as a method for the development of theoretical-analytical studies. The results pointed to the fact that the Gestational Art technique corroborates the strengthening of the pregnant women's bond, for the prenatal follow-up in the health units.

Keywords: Gestational art. Pregnant. Health.

Introdução

A Arte da Pintura do Ventre Materno é uma técnica feita no abdome da gestante na qual são representados, objetivamente, o bebê imaginário e outros elementos ligados à gestação como o cordão umbilical, a placenta, o útero, bolsa das águas e entre outras estruturas imagináveis considerando a imaginação da gestante (MATA, 2017; MATA, 2018).

A construção imagética das feições do bebê é realizada pelo pai/pela mãe durante o curso da gravidez, isto é, a imagem mental construída em relação ao feto. Neste período, os pais adquirem uma representação interna, crescente e elaborada da criança, que abrange uma mescla de fantasia e de realidade, sendo o bebê um recipiente da projeção. É em relação a esta imagem interna que o vínculo emocional se desenvolve (MATA, 2017; 2018; STERN, 1999).

Condon, em sua obra, aponta a construção do vínculo do pré-natal em 4 eixos, assim, existem quatro padrões que estão relacionados à qualidade da vinculação e à intensidade da preocupação dos pais.

O primeiro é qualidade de vinculação forte e segura, em que se apresentam altamente preocupados com o feto e sua intensidade é acompanhada por sentimentos de proximidade, ternura e desejo para com o bebê; o segundo, a qualidade da vinculação positiva e baixa preocupação, em que dedicam menos tempo entregando-se às experiências de vinculação ou possuem baixa preocupação com o bebê; o terceiro, a qualidade de vinculação negativa, na qual

gastam pouco tempo no modo de vinculação ou têm pouco interesse ou baixa preocupação com o feto, e por último, o quarto, apresenta qualidade de vinculação negativa, em que apresentam muita preocupação com o feto, acompanhada de ambivalência e sem afeto (CONDON, 1993; MATA; SHIMO, 2018).

A seguir, apresentaremos uma figura demonstrando o modo e maneira que esses fluxos perpassam por si e suas contribuições:

Fonte: Mata e Shimo, 2018

O quadro acima representa a vinculação de sentimentos subjetivos que podem ser ofertados como experiência a gestante no curso do pré-natal, potencializando pontos como: vínculo, afeto, abordagem humanística pelo profissional dentre outras propostas conforme propõem as teorias de John Condon.

Essa experiência pode-se expressar em comportamentos de proteção, salvaguarda e contato prolongado com o objeto amado, que também podem resultar da “disposição para proteger”, que envolve a proteção do objeto de

influências que possam prejudicar sua existência ou causar-lhe danos (CONDON, 1993; FUJITO, 2016).

Sendo assim, neste estudo, delimitamos como objetivo identificar as contribuições da Técnica da Arte gestacional como ferramenta facilitadora na construção do vínculo gestante/profissional e a aderência sobre o pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde.

Método

Esse estudo se dá por meio de uma revisão integrativa, método específico que resume o passado da literatura empírica ou teórica, em que almejamos fornecer uma compreensão mais abrangente de um fenômeno particular (BROOME, 2006). No presente estudo, a revisão integrativa foi utilizada como método para o desenvolvimento dos estudos teórico-analíticos. Este procedimento foi escolhido por possibilitar a síntese e análise do conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado.

Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa qualitativa, que, na ótica interpretativa de Minayo (1994), “Trabalha com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo nas relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. A abordagem qualitativa, desse modo, “aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e estatísticas” (MINAYO, 1994, p. 22).

Para essa investigação utilizamos como instrumento os critérios da revisão integrativa que são divididos em 6.

As etapas supracitadas consistem em: 1. Identificação do tema e seleção do problema de pesquisa, 2. Estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão; 3. Identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; 4. Categorização dos estudos selecionados, 5. Análise e interpretação dos resultados. 6. Apresentação da revisão/ síntese do conhecimento.

Desse modo, foi necessário um levantamento teórico, pois, no que tange aos aspectos metodológicos, segundo Gil (2017, p. 17), podemos definir pesquisa como “[o] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. A pesquisa, desse modo, é requerida quando “não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema” (GIL, 2017, p. 17).

Quanto à parte das pesquisas recorrentes a livros e outros materiais escritos, se classifica como bibliográfica à medida que “usa de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.183).

Na percepção de Minayo (2003, p.224), “A finalidade da pesquisa científica não é apenas um relatório ou descrição de fatos levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de um caráter interpretativo, no que se refere aos dados obtidos”. Para tal, “é imprescindível correlacionar a pesquisa com o universo teórico, optando-se por um modelo teórico que serve de embasamento à interpretação do significado dos dados e fatos colhidos ou levantados” (Minayo, 2003, p.224).

Para Souza *et al.*, (2010, p. 103), a revisão integrativa

... é a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado. Combina também dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e evidências, e análise de problemas metodológicos de um tópico particular.

Nessas circunstâncias, “A revisão integrativa determina o conhecimento atual sobre uma temática específica, já que é conduzida de modo a identificar, analisar e sintetizar resultados de estudos independentes sobre o mesmo assunto” (SOUZA *et al.*, 2010, p. 103), nessas trilhas, para a composição dos tópicos teóricos e o analítico, foi necessário fazer uma busca exaustiva pelos autores das áreas que dão sustentação teórica a esta pesquisa.

Análise de dados

A análise dos dados se deu a partir da combinação dos descritores (DeCS and MeSH): *Arte; Enfermagem; Pré-natal*. Assim, foram localizados 11 artigos completos nas seguintes bases de dados: BDEF; LILACS; CUMED; MEDLINE; IBICS. Após a aplicação dos critérios de inclusão/ exclusão, foram selecionados 3 estudos para a discussão e construção da revisão integrativa.

A seguir apresentaremos um quadro contendo: *nome dos autores, título do estudo, periódico, idioma de publicação e ano, respectivamente*.

Quadro 1: Especificidades do estudo

Autores	Título	Periódico	Idioma	Ano
Cleide Estela dos Alfing; Eniva Miladi Fernandes Stumm; Eva Teresinha Boff	Estado da arte sobre a atuação do enfermeiro no pré-natal: revisão integrativa	Rev enferm UFPE on line., Recife.	Português	2016
Júnia Aparecida Laia da	A arte de pintar o ventre	Enfermería actual de Costa Rica	Português	2018

Mata;Antonie ta Keiko Kakuda Shimo	materno: história oral de enfermeiras e obstetrizes			
Júnia Aparecida Laia da Mata, Antonieta Keiko Kakuda Shimo	Arte da pintura do ventre materno e vinculação pré-natal	Revista Cuidarte	Português	2018

Fonte: acervo dos autores

Revisão Integrativa: “A Práxis Da arte gestacional sob à luz das teorias John Condon”

No Brasil, a formação do enfermeiro teve início na década de XX, com a criação da Escola Anna Nery, no Rio de Janeiro, voltada à atenção integral à saúde da população. (ALING *et. al*, 2016; DUARTE; ANDRADE, 2006)

O Exercício Profissional de Enfermagem, regulamente o exercício de Enfermagem a partir da Lei n. 7.498. O Decreto 94.406/87, prevê o acompanhamento da mulher no pré-natal de baixo risco e integra a equipe de saúde. Este acompanhamento inicia na entrada da gestante no serviço e tem continuidade até o término do puerpério. (ALING *et al*, 2016)

Além disso, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – PAISM a mulher conquistou seus direitos reprodutivos e passou a ser assistida em todas as etapas de sua vida conforme orienta o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014). Uma dessas etapas é a gestação, momento este que requer envolvimento, repleto de descobertas, transformações e espera. (ALING *et. al*, 2016)

Durante esse percurso é de suma importância o desenvolvimento de ações de educação em saúde, pois auxiliam na redução de complicações que vão desde retardo no crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer e prematuridade até a diminuição dos índices de morbimortalidade materna e infantil conforme orienta o estudo descrito por Duarte e Mamede publicado no ano de 2013 através da revista científica Ciência e Enfermagem.

As ações educacionais podem ser realizadas individualmente ou no coletivo conforme orienta o Ministério da Saúde e ademais ressaltam a atuação dos profissionais que atuam na Atenção Básica junto à gestante, no acompanhamento das consultas de pré-natal, onde se constituem momentos importantes para realização de orientações relacionadas às modificações corporais, higiene, cuidados com as mamas, sinais e sintomas de possíveis intercorrências, dentre outras. (DUARTE e ALMEIDA, 2014).

O Ministério da Saúde (MS) recomenda o investimento em práticas educativas desde o primeiro trimestre gestacional, para facilitar a adaptação materna (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). A educação no pré-natal oferece uma oportunidade valiosa para promover a saúde e reduzir riscos que possam causar impactos duradouros sobre os comportamentos de saúde da grávida e da família (MATA e SHIMO, 2018).

A Arte Gestacional, por exemplo, é a Pintura do Ventre Materno que consiste em uma técnica feita no abdome da gestante na qual são representados, objetivamente, o bebê imaginário e outros elementos ligados à gestação como o cordão umbilical, a placenta, o útero e a bolsa das águas (MATA, 2017; MATA e SHIMO, 2017).

Tal prática, possibilita o exercício do lúdico com base no plano imagético da gestante sobre as características físicas de seus bebês. Foi constatado, em investigação científica, o potencial da Arte da Pintura do Ventre Materno na promoção de experiências do núcleo subjetivo da vinculação da mãe com o bebê. Esta é desenvolvida com base em uma técnica que fomenta o bebê imaginário. (MATA, 2017)

Mata e Shimo (2017) apontam que “a disposição para estar com é interagir com’ foi experimentada pelas gestantes durante e após a aplicação da Arte da Pintura do Ventre Materno, sendo significada por elas como uma oportunidade de aproximação com seus filhos”.

O autor ressalta que a sensibilidade integra o cuidado à gestante apresenta-se de forma importante do vínculo entre cuidador e o ser cuidado, o qual conduz às responsabilidades compartilhadas, no qual são passadas durante o curso da gestação (DUARTE; ANDRADE, 2006). O envolvimento e comprometimento profissional, aliados às competências técnica, científica e humanística tendem a contribuir nestes processos. (MURCIA RODRIGUEZ et. al, 2015)

Durante a gestação, além do corpo feminino se encarregar pelo crescimento físico do feto, ocorre, psiquicamente, a construção de uma imagem mental do bebê (STERN; BRUSCHWEILLER-STERN, 1999). Entre a mãe e o feto é estabelecida uma relação próxima, distinta de qualquer outra, pois os protagonistas são invisíveis um ao outro e, mesmo que a mulher sinta o bebê a partir de determinado período gestacional, não tem certezas objetivas de suas formas e características físicas.

O ato de descrever o bebê imaginado e caracterizá-lo, estimulado na técnica da Arte da Pintura do Ventre Materno, promove a personificação da criança e a insere no mundo simbólico materno e/ou familiar. O desenvolvimento da Arte da Pintura do Ventre Materno envolve vários destes estímulos, o que pode ter repercutido em um comportamento ativo do bebê, representado pelas mães como a interação do filho com elas e uma forma dele mostrar a sua presença (MATA e SHIMO 2017).

Um outro aspecto que possui extrema importância é o aumento da adesão e a criação do vínculo para o pré-natal que apresenta maior aderência devido a protagonização da gestante durante o período gestacional. Contudo, Alfing *et al*, (2016) destacam a educação em saúde como uma ferramenta que contribui para o cuidado à comunidade, pois possibilita o protagonismo do sujeito, neste caso a

mulher gestante é a protagonista. Esta quando devidamente instruída, demonstra confiança e segurança para vivenciar o pré-natal, parto e puerpério.

Considerações finais

Com essa pesquisa, foi possível atingir o objetivo estabelecido anteriormente, comprovando que a técnica de Arte Gestacional corrobora o estreitamento do vínculo das gestantes, para o acompanhamento de pré-natal nas unidades de saúde.

Além disso, consideramos também que a técnica utilizada atua como estratégia para a configuração do estabelecimento do vínculo com a consulta de pré-natal, onde é possível fidelizar o acompanhamento das gestantes, reduzir o absenteísmo nas consultas e estimular as faltosas que necessitam de busca ativa para seu acompanhamento.

Notou-se também, através deste estudo, que o vínculo estreitado através da estratégia adotada, possibilitou que gestantes externas sem sentimentos, ideias e falas, interagindo com o grupo e expondo sentimentos de vinculação ao feto, com objetivo de proteção e interação com seu bebê durante a realização da atividade.

Referências

ALFING, Cleide Estela dos; STUMM, Eniva Miladi Fernandes; BOFF, Eva Teresinha. Estado da arte sobre a atuação do enfermeiro no pré-natal: revisão integrativa. **Rev. enferm. UFPE on line**, p. 2669-2677, 2016.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: princípios e diretrizes** [Internet]. Brasília: Ministério da Saúde; 2014 [cited Nov 24]. 82p. Available from:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_mulher_principios_diretrizes.pdf

BROOME, M. E. Integrative literature reviews for the development of concepts. In: RODGERS, B. L.; CASTRO, A. A. **Revisão sistemática e meta-análise**. 2006. Disponível em: <www.metodologia.org/meta1.PDF>. Acesso em: 09 de dez. 2022.

CONDON, John. The assessment of antenatal emotional attachment: development of a questionnaire instrument. **British Journal of Medical Psychology**. 1993; 66(2):167-83. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8341.1993.tb01739.x>

MATA, Júnia Aparecida Laia da; SHIMO, Antonieta Keiko Kakuda. Arte da pintura do ventre materno e vinculação pré-natal. **Revista Cuidarte**, v. 9, n. 2, p. 2145-2164, 2018.

DUARTE, Sebastião Junior Henrique; MAMEDE, Marli Villela. Ações do pré-natal realizadas pela equipe de enfermagem na atenção primária à saúde, Cuiabá. **Ciencia y Enfermería**, v. 19, n. 1, p. 117-129, 2013.

DUARTE, Sebastiao Junior Henrique; DE ALMEIDA, Eliane Pereira. O papel do enfermeiro do programa saúde da família no atendimento pré-natal. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, 2014.

DUARTE, Sebastião Junior Henrique; ANDRADE, Sônia Maria Oliveira de. Assistência pré-natal no Programa Saúde da Família. **Escola Anna Nery**, v. 10, p. 121-125, 2006.

FUJITA, Júnia; SHIMO, Antonieta. Representação social sobre a arte da pintura do ventre materno. **CIAIQ2016**, v. 2, 2016.

GIL, Antônio de Loureiro. **Sistemas de informações contábeis**. Saraiva Educação SA, 2017.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. atlas, 2003.

MATA, J. A. L. **Vivência da Arte da Pintura do Ventre Materno por Profissionais e Gestantes: Histórias, Emoções e Significados** [Tese]. Campinas (SP):

Faculdade de Enfermagem, Universidade Estadual de Campinas; 2017. 2.

MATA, J. A. L, Shimo AKK. A representação social da Arte da Pintura do Ventre Materno para gestantes. **Revista Pesquisa Qualitativa**. 2017; 5(8): 250-68.

MATA, J. A. L. Shimo AKK. Arte da pintura do ventre materno e vinculação pré-natal. **Rev Cuid**. 2018; 9(2): 2145-64. <http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v9i2.499>

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Rio de Janeiro: Vozes, 1994.

MURCIA RODRÍGUEZ, Catalina. **Propuesta didáctica para desarrollar competencias investigativas en estudiantes de carreras técnicas profesionales en el centro de investigación, docencia y consultoría administrativa-CIDCA-Bogotá**. 2015.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein (São Paulo), v. 8, p. 102-106, 2010

STERN, D.N. Bruschweiller-Stern N. The birth of a mother. Ind. Estados Unidos da América: Perseus Books; 1999.

¹Escola de Enfermagem e Saúde Pública de Ribeirão Preto (EERP-USP).

²Programa de Pós-graduação em Linguística, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

³Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO.

⁴Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

⁵Centro Universitário Celso Lisboa (UCL).

⁶Universidade Estácio de Sá -RJ (UNESA).

⁷Universidade Nova Iguaçu (UNIG).

⁸Universidade Estácio de Sá (UNESA).

⁹Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

¹⁰Centro Universitário Augusto Motta.

¹¹Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE.

¹²Faculdade Santa Terezinha – CEST, São Luís – MA.

¹³Universidade De Vassouras, Universidade Veiga De Almeida.

¹⁴Universidade Estadual do Tocantins-UNITINS.

¹⁵Universidade Federal do Maranhão – UFMA.

¹⁶Universidade Estácio de Sá (UNESA).

¹⁷Universidade Federal de Pelotas – RS.

¹⁸Instituto de Ensino Superior Franciscano – IESF – Paço Lumiar.

¹⁹Programa de Pós-graduação em enfermagem e Biociências da UNIRIO
(PPGENFBIO).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil